

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561357>
УДК 355.233.231.1

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА И ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.А. Плесова,
старший воспитатель
М.Б. Курникова,
воспитатель,
МАДОУ № 8 «Лесная сказка»

Аннотация: Патриотическое воспитание дошкольника – сложный педагогический процесс. В его основе лежит воспитание любви к семье, детскому саду, малой родине и стране. В статье раскрыты формы ознакомления воспитанников ДОУ с родным городом. Разнообразие использованных форм и методов работы с детьми и их родителями сложились в Программу «Город корабелов – Северодвинск».

Ключевые слова: дошкольное учреждение, дошкольный возраст, патриотическое воспитание, город Северодвинск, программа

FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM AND LOVE FOR THE SMALL HOMELAND IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN

A.A. Plesova,
senior teacher
M.B. Kournikova,
teacher,
MADO No. 8 “Forest Tale”

Annotation: Patriotic education of a preschooler is a complex pedagogical process. It is based on nurturing love for family, kindergarten, small homeland and country. The article reveals the forms of familiarizing preschool children with their hometown. The variety of forms and methods

used to work with children and their parents formed the “City of Shipbuilders – Severodvinsk” Program.

Keywords: preschool institution, preschool age, patriotic education, city of Severodvinsk, program

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста. Дошкольные образовательные учреждения являются начальным звеном системы образования, их деятельность направлена на формирование у воспитанников первого представления о семье, природе родного края, малой Родины [1-3].

Цель патриотического воспитания по ФОП ДО – всестороннее развитие и воспитание ребенка в период дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций [4, с. 87]. В Программе расписаны задачи и планируемые результаты в области формирования основ гражданственности и патриотизма.

Базовым этапом формирования у дошкольников любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своём городе, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине, месту, где родился человек [1, с. 52].

В нашей дошкольном образовательном учреждении ведется постоянная работа, направленная на формировании у воспитанников знаний о своем городе. Результаты анкетирования родителей показали, что существует следующая проблема: у детей имеется представление о родном городе, но знаний о его возникновении недостаточно. Родители мало рассказывают детям об истории города, его достопримечательностях и своих профессиях.

Для обогащения краеведческих представлений дошкольников педагогами ДООУ была разработана комплексная долгосрочная программа «Город корабелов – Северодвинск». Члены творческой группы определили следующие задачи:

- познакомить детей с историей и современностью города;
- формировать представление о родной стране, малой родине, государственных и народных праздниках;

- развивать эмоционально-целостное отношение к семье, дому, детскому саду, улице, городу;
- развивать у воспитанников стремление знать свой город;
- способствовать развитию патриотического отношения к малой Родине [2, с. 4].

Для решения поставленных задач были разработаны пять блоков.

Блок № 1 – Мой родной город. Улицы моего города. Мероприятия с воспитанниками и родителями, реализованные в рамках данного блока, были направлены на изучение улиц города.

- организация познавательной беседы «По улицам нашего города» (знакомство с историей и достопримечательностями г. Северодвинска);

- проведение в МАДОУ тематической игры- викторины «Город свой я знаю и люблю»;

- организация целевой прогулки по близлежащим улицам «Мы по улицам шагаем, все увидим, все узнаем». Повторение домашнего адреса;

- знакомство с городской символикой «Герб, флаг, гимн Северодвинска»;

- чтение, рассказывание детям о нашем городе. Рассматривание принесенных из дома фотографий, иллюстраций из семейных архивов;

- разработка дидактических игр «Расскажи, где ты живешь», «Назови улицы нашего города», «Узнай, назови, что на фотографии»; «Улицы Северодвинска: вчера, сегодня, завтра»; «Угадай, где я?»;

- оформление фотовыставки «Мы любим и знаем свой город»;

- смотр-конкурс рисунков и плакатов «Мой город – Северодвинск».

Блок № 2 – Здания и достопримечательности города. В этот блок вошли мероприятия, реализованные совместно с социальными партнерами:

- рассказ педагога «Памятники, мемориальные доски, достопримечательности Северодвинска». Рассматривание

фотографий, альбомов в книжном уголке с памятными местами г. Северодвинска;

- целевая прогулка в Городской краеведческий музей;
- закрепление знаний о первых улицах, зданиях, жилых домах нашего города;
- экскурсия в библиотеку «Мир знаний»;
- посещение Северодвинского драматического театра;
- смотр-конкурс макетов «Дом, где мы живем». Составление макета краеведческого музея.

Блок № 3 – Транспорт города. Дети на улице. Мероприятия блока направлены на формирование безопасного поведения на улицах города.

- знакомство с дорожными знаками для пешеходов, со светофором., наблюдение за движением машин на улице;
- целевая прогулка к пешеходному переходу, светофору: обучение правилам безопасного дорожного движения, перехода через улицу;
- аппликация «Автобусы едут по городу». Закрепление знаний о городском транспорте;
- разработка дидактических игр «Красный, желтый, зеленый», «Можно-нельзя», «Дорожные знаки»;
- сюжетно-ролевые игры «Поездка по городу в автобусе», «Зеленый огонек»;
- познавательная викторина с работниками библиотеки «Мир знаний» – «Светофор Светофорович в гостях у ребят».

Блок № 4 – Природа родного города. Места отдыха горожан. Реализованные мероприятия данного блока направлены на воспитание у дошкольников желания заботиться о природе родного города.

- беседа о сохранении природы родного города;
- целевые прогулки в парк, на озеро в разные периоды года;
- труд детей в природе: уборка сухих листьев, сбор семян, уборка снега, посадка растений;
- акция «Покормите птиц зимой!»;
- рассматривание деревьев, листьев во время прогулок.

Рассматривание иллюстраций, фотографий о природе Северодвинска,

в разное время года. Чтение стихотворений о березке – символе России и Севера;

- традиционные групповые походы в лес;
- познавательная викторина «Кто живет в северном лесу?»;
- обогащение представлений детей о народных зимних играх-забавах на прогулках, игры в снежки, катание с гор, на санках, лыжах.

Блок № 5 – «Северодвинцы – жители города». Педагоги в рамках данного блока знакомят дошкольников с известными личностями города:

- экскурсия в обувную мастерскую и парикмахерскую;
- знакомство с профессиями горожан. Персона Грата – Александр Токарев – поэт, певец, актёр;
- дни интересных встреч – приглашение родителей воспитанников с рассказами о их профессиях;
- экскурсия на почту «Кто работает на почте?»;
- игра-занятие «Путешествие в город мастеров» (профессии работников детского сада).
- встреча с Ливановым А.В. – преподавателем Института судостроения и морской арктической техники, изучение макета подводной лодки.

Таким образом, мероприятия программы «Город корабелов – Северодвинск», разработанной в нашей дошкольном образовательном учреждении, способствуют познанию города, воспитывают у детей дошкольного возраста любовь к своей семье, детскому саду и малой Родине. Итоговая диагностика показала, что у детей вырос уровень знаний о своём городе, его улицах, памятниках, появился интерес к дальнейшему исследованию города Северодвинска.

Список литературы

[1] Бочкарева О.И. Взаимодействие ДОУ и семьи [Текст] / О.И. Бочкарева. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 112 с.

[2] Ветохина А.Я. Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов [Текст] / А.Я. Ветохина, З.С. Димитренко и др. – СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 192 с.

[3] Семенова В.С. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – / Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – Электронные данные. [Электронный ресурс] – URL.: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/01/patrioticheskoe-vospitanie-detey-doshkolnogo-vozrasta> (дата обращения: 09.04.2024)

[4] Федеральная образовательная программа дошкольного образования [Текст] / Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2023. 245 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bochkareva O.I. Interaction between preschool educational institutions and families [Text] / O.I. Bochkareva. – Volgograd: ITD “Corypheus”, 2008. 112 p.

[2] Vetokhina A.Ya. Moral and patriotic education of preschool children. Planning and lesson notes. Methodological manual for teachers [Text] / A.Ya. Vetokhina, Z.S. Dimitrenko and others – St. Petersburg: "LLC PUBLISHING HOUSE CHILDREN'S PRESS", 2020. 192 P.

[3] Semenova V.S. Patriotic education of preschool children – / Educational social network nsportal.ru. – Electronic data. [Electronic resource] – URL.: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/01/patrioticheskoe-vospitanie-detey-doshkolnogo-vozrasta> (access date: 04/09/2024)

[4] Federal educational program of preschool education [Text] / St. Petersburg: CHILDHOOD – PRESS, 2023. 245 p.

© А.А. Плесова, М.Б. Курникова, 2024

Поступила в редакцию 11.04.2024

Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Плесова А.А., Курникова М.Б. Формирование чувства патриотизма и любви к малой родине у детей старшего дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 78-83. URL: <https://ip-journal.ru/>